

Egy nagyszabású műkincsrablás története

Kategória: [2012. augusztus](#)

Írta: Forgács András

A Ciprus észak-nyugati nyúlványán (Kárpász-félsziget) fekvő kis falu, Lytrangomi, török nevén Boltasli kora bizánci templomának, Panayia Kanakariának a kupoláját díszítő 6. századi mozaikképek a múlt század nyolcvanas éveiben váltak világhírűvé. A mozaikok egyidősek a hírneves ravennai San Vitale bazilikáéival, és túléltek a képrombolás esztelen pusztítását – ritka és ezért igen nagy becsben tartott kora bizánci műalkotások.

Amikor a török csapatok 1974-ben elfoglalták a sziget jó harmadát, a falu görög lakossága menekülni kényszerült. A magára hagyott és elhanyagolt templomból valamikor 1976 és 1979 között szakavatott műkincsrablók barbár módon a mozaikból kivágtak és szétfűrészelték négy darabot, köztük a hellenisztikus látásmódot tükröző fiatal Krisztus-alakot (lásd a képen). A mozaikokat kicsempészték Észak-Ciprusról, majd igen kacskaringós úton, számos nyerészkedő műkereskedő közvetítésével a nyolcvanas években tűntek fel az Egyesült Államokban.

A műkincszet a Németországban élő, magát „régésznek” kiadó török műkereskedőnek eredetileg kifizetett 350 ezer dollár helyett már húszmillióért ajánlották megvételre a California állambeli Paul Getty múzeum kurátorának. Ő rosszat sejtve megkeresészte a ciprusi hatóságokat. A műkincslopásra és a törvénytelen forgalmazásra rövidesen fény is derült.

A mozaikok kálváriája azonban még hosszú évekig zajlott, és a tulajdonjog körüli disputa az indianapolis-i bíróságon folytatódott. Hosszas mérlegelés után a bíróság a felperesek, a ciprusi ortodox egyház és a Ciprusi Köztársaság javára döntött. Nem fogadta el ugyanis az alperes azon érvét, hogy a műtárgyak exportját a török fennhatóság alatt álló észak-ciprusi kormány engedélyezte, mivel ezt az államalakulatot a nemzetközi közösség nem ismeri el, ezért az észak-ciprusi hatóságok által kiállított kiviteli engedély semmis. A bíróság elrendelte az ikonok visszaszolgáltatását eredeti tulajdonosuknak, a ciprusi ortodox egyháznak. Még közel tíz évig folyt az alkudozással kombinált pereskedés, amelynek végén valamennyi mozaik, ikon és sok száz más műtárgy visszakerült Ciprusra, és a vétkeket rövidebb-hosszabb börtönbüntetéssel sújtották.

A mozaikokat azonban nem tudták eredeti helyükre visszahelyezni. Ma a nicosiai Makariosz Kulturális Központ múzeumában tekinthetők meg.

Forgács András

[kultúra](#) [igazságügy](#) [ciprus](#)